

IMPACTO DAS QUEIMADAS E DO DESMATAMENTO NA SAÚDE RESPIRATÓRIA DA POPULAÇÃO DA AMAZÔNIA LEGAL

Moura Maria Lina Brito Dias – Universidade Federal do Norte do Tocantins – mlinabritod@gmail.com
Isabela Barros Taveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins – isabela.taveira@ufnt.edu.br
Josué Telles – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Amazônia Legal compreende uma área rica em biodiversidade e de grande extensão florestal. Nesse sentido, o desmatamento e a incidência de queimadas têm um grande impacto ecológico. Entretanto, além dos malefícios ambientais gerados, é necessário também observar, sob a ótica da saúde, que a ocorrência de desmatamento e queimadas se configura como um problema relevante sobre o sistema respiratório dos habitantes de tal região. **OBJETIVOS:** O resumo tem por objetivo analisar a situação de saúde respiratória da população da Amazônia Legal a partir dos impactos causados pelas queimadas e desmatamento nessa área. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão de bibliografia de 5 artigos científicos da base de dados PUBMED/MEDLINE, selecionados a partir dos descritores em saúde organizados com operadores booleanos: ((fire) AND (respiratory system) AND (Amazon)), bem como (((Amazon) AND ((fire) OR (desmatamento)) AND ((health) OR (respiratory system))), tendo sido escolhidos os trabalhos que se encaixavam no tema e objetivos propostos à revisão. **RESULTADOS:** Uma das pesquisas demonstrou uma relação entre as queimadas na região amazônica e o número de hospitalizações em municípios do Mato Grosso do Sul, revelando aumento de hospitalizações por doenças respiratórias na época seca com nível aumentado de poluição aérea. Outro artigo discutiu que a combinação da queda do nível de chuva com aumento da temperatura e incidência de queimadas coincidiu com aumento de hospitalizações por problemas respiratórios em certa faixa etária na Amazônia Legal entre 2009 e 2019. Por fim, o estudo que avaliou os efeitos de partículas pequenas de poluição revelou que essas, geradas pela queima de matéria orgânica, tem efeitos tóxicos a nível celular e molecular sobre células epiteliais pulmonares, pontuando queda da viabilidade celular numa concentração de partículas menores que 10micrômetros de 400 microgramas.ml por 72 horas. **CONCLUSÃO:** Com base na análise da literatura abordada, pode-se afirmar que as queimadas acrescidas de alterações climáticas (principalmente em épocas de seca) exercem influência no desenvolvimento de doenças respiratórias e podem causar até mesmo danos celulares. Portanto, a elaboração de políticas ambientais e de saúde, que inclua a delimitação de locais mais suscetíveis à ocorrência de incêndios, torna-se necessária para o planejamento em saúde a fim de reduzir os gastos com internações evitáveis, prejuízos à população local e contribuir com a preservação da Amazônia Legal.

Palavras-chave: Amazon, fire, respiratory system.

REFERÊNCIAS:

- RIBEIRO, M. R. et al. Amazon Wildfires and Respiratory Health: Impacts during the Forest Fire Season from 2009 to 2019. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 21, n. 6, p. 675–675, 24 maio 2024. Disponível em <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11204220/>. Acesso em: 20 mar 2025.
- SHEEHAN, D. et al. Protecting Life and Lung: Protected Areas Affect Fine Particulate Matter and Respiratory Hospitalizations in the Brazilian Amazon Biome. *Environmental and Resource Economics*, v. 87, n. 1, p. 45–87, 6 nov. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39429973/>. Acesso em: 20 mar 2025.
- SOARES, V. et al. Distribuição espacial de queimadas e mortalidade em idosos em região da Amazônia Brasileira, 2001 – 2012. *Ciencia & Saude Coletiva*, v. 22, n. 1, p. 245–253, 1 jan. 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28076547/>. Acesso em: 20 mar 2025.